

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ШКОЛЕ

Социальное партнерство в настоящее время считается одним из стратегических направлений модернизации российского образования. Именно поэтому для успешного функционирования образовательного учреждения сегодня все большее значение приобретает развитие взаимодействия с социальными партнерами, в качестве которых могут выступать родители учащихся, местный социум, муниципальный совет, общественные организации и другое.

Под социальным партнерством понимается особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития [2, с. 17].

Кроме того, существует и такое понимание социального партнерства: социальное партнерство – это организуемые школой добровольные и взаимовыгодные отношения равноправных субъектов, которые формируются на основе заинтересованности всех сторон в создании условий для развития школьников [4, с. 12].

Второе определение акцентирует внимание на обучающихся как на ключевой фигуре образовательного процесса, на развитие которой и должны быть направлены усилия всех социальных партнеров. Таким образом, можно объединить эти два толкования для лучшего представления целенаправленности социального партнерства. Новое значение позволит более полно отразить все векторы действия заинтересованных сторон, поэтому под социальным партнерством, будем понимать сотрудничество школы, бизнеса, власти, различных общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно значимого результата. Общественно значимым результатом в этом случае можно считать гармонично развитую личность школьника, направленную на созидание и творческое преобразование окружающей среды. Расширяя круг социальных партнёров школы, следует ориентироваться на общность форм, видов и содержание деятельности, на совпадение интересов в образовательной политике и ее результатов.

Механизмы взаимодействия социальных партнеров и школы можно описать следующим образом:

1) Исследовательская деятельность, которая предполагает проведение экспериментов, исследований в областях, потенциально имеющих значение для всех заинтересованных сторон. Примером такой деятельности может служить изучение химических процессов, происходящих в окружающей среде и наносящих ей вред. Социальными партнерами в этом случае могут выступать общественные, в частности экологические организации, предприятия,

заинтересованные в снижении наносимого вреда, родители обучающихся для повышения уровня социальной ответственности, СМИ. Результаты исследований могут использоваться как в вертикали системы образования, так и в горизонтали взаимодействия школы с ее социальными партнерами.

2) Проектная деятельность, которая ориентирована прежде всего на практическое применение и позитивное изменение среды. В рамках социального партнерства можно рассмотреть социальные, межпредметные и предметные проекты.

3) Социально значимые акции, которые являются наиболее доступными и частотными способами взаимодействия, поскольку предполагает максимальное включение всех заинтересованных сторон и видимый результат.

Чтобы социальное партнерство принесло результаты, следует учитывать ряд условий [5, с. 38]. Во-первых, сторонам необходимо осознать значимость решения возникшей проблемы только совместными усилиями. Такое осознание влечет за собой понимание выгоды и привлекательности социального партнерства для всех субъектов школьной образовательной среды.

Во-вторых, необходимо предоставить возможность всем субъектам образовательного процесса осуществлять деятельность в условиях социального партнерства, руководствуясь общими принципами, к которым относятся:

1) добровольность, предполагающая право добровольного и демократичного включения в процесс социального партнерства, и в случае необходимости, выхода из реализуемого проекта;

2) кооперативность, основывающаяся на равноправной включенности субъектов в совместную деятельность по реализации предполагаемого проекта;

3) самостоятельность, самодеятельность и ответственность в принятии решений;

4) сотворчество, реализующееся в совместном творчестве всех субъектов партнерской деятельности;

5) открытость и гуманистическая направленность, то есть принятие субъектов партнерства с учетом их индивидуальных особенностей;

6) общественная значимость, предполагающая, что деятельность в условиях социального партнерства должна иметь значимость не только для конкретных исполнителей, но и для других микро- и макрогрупп (класса, школы, микрорайона, города и т. д.). [3, с. 52]

Работу данных принципов можно продемонстрировать на конкретном примере, представленном в таблице. Рассмотрим такую форму взаимодействия в рамках социального партнерства как посещение крупного молочного комплекса с проведением экскурсий и производственных уроков.

Иллюстрация работы принципов социального партнерства

Принцип	Иллюстрация
Добровольность	Школа и руководство комплекса на добровольных началах заключают договор о партнерстве, формируют штат ответственных за проведение мероприятий сотрудников, информируют друг друга о возникающих изменениях в работе, консультируются по способам организации занятий.
Кооперативность	Ни одна из сторон не несет полной ответственности за организацию сотрудничества, поскольку каждая равно заинтересована. Для школы это профориентационная работа, профессиональное самоопределение школьников и возможные перспективы в решении трудоустройства выпускников, для предприятия – возможность подготовить профессиональные кадры, заинтересовать потенциальных потребителей продукции, создать положительный образ компании.
Самостоятельность, самодеятельность	И школа, и предприятие самостоятельно планируют, готовят, проводят и анализируют проведенные мероприятия. Такая автономность позволит рассчитывать на успех проекта. Ответственность каждой стороны позволит в определенной мере гарантировать выполнение задуманного плана.
Сотворчество	Содержание экскурсий и производственных уроков разрабатывается с учетом возможностей предприятия и потребностей школы, чтобы обе стороны имели представление о конечном результате.
Открытость	Предприятие-партнер при планировании своей работы учитывает все особенности школы-партнера, как то: контингент учащихся, положение школы, материально-техническое обеспечение. Школа в свою очередь предоставляет необходимые для осуществления проекта данные о учениках, если это не противоречит законодательству.
Общественная значимость	Значимость такой формы взаимодействия рассматривается со стороны самых разных участников, вовлеченных прямо или косвенно в проект. Для предприятия это формирование кадрового резерва, создание привлекательного образа в глазах окружающих. Для школы – забота о профессиональном самоопределении школьников, что является частью профориентационной работы. Для родителей – приобщение детей к труду, изучение основ профессиональной деятельности. Для муниципалитета – укрепление общественных связей и повышение социальной ответственности граждан.

Рассуждая о возможных видах совместной деятельности школы и ее социальных партнеров, можно выделить 3 направления. Так, обсуждение стратегий развития образовательного процесса позволяет совместными усилиями выработать концепцию развития школы, а также изыскать необходимые ресурсы для ее реализации. [3, с. 59]. В качестве иллюстрации можно привести работу школы и экологической общественной организации. В рамках обсуждения стороны договариваются о предоставлении информационной помощи и наглядных инструментов для реализации экологического компонента воспитательной работы.

Следующим направлением можно обозначить проектирование образовательного процесса, итогом которого станет создание образовательной программы. Это показательно в отношении социального партнерства школы и СМИ, например, местного телеканала. В этом

случае стороны могут разработать образовательную программу для профильного класса или программу дополнительного образования по направлению «Введение в журналистику».

Наиболее востребованным является третье направление совместной деятельности, поскольку оно имеет практико-ориентированный характер. Это непосредственно реализация образовательного процесса, конечным продуктом которого становится проведение различных конкурсов, творческих дел, соревнований. В этом плане направление привлекательно степенью вовлеченности сторон и количеством заинтересованных лиц.

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно сформировать базу для программы развития социального партнерства школы. Целью социального партнерства будет являться воспитание успешной, гармонично развитой, социокультурной личности учащегося, стремящейся к самореализации. Кроме того, социальное партнёрство неизбежно будет стимулировать педагогический коллектив к совершенствованию, что положительно скажется на результатах образования и воспитания.

В качестве планируемого результата такой программы можно рассмотреть повышение качества образования и обеспечение доступности качественного общего образования. Также стоит отметить в качестве возможного результата и повышение инвестиционной привлекательности сферы образования, что на сегодняшний день является наиболее актуальным для нашей действительности. В результате можно будет говорить о формировании эффективного рынка образовательных услуг.

Поскольку социальное партнерство «мотивирует всех его участников на повышение качества образования», [2, с. 39] то в роли таких партнеров для школы можно представить следующие структуры:

- 1) органы власти;
- 2) социальные учреждения и службы;
- 3) учреждения профессионального и дополнительного образования;
- 4) учреждения культуры, здравоохранения;
- 4) правоохранительные органы;
- 6) представители бизнеса;
- 7) предприятия муниципалитета;
- 8) общественные организации.

Кроме того, стоит отметить, что одним из самых значимых партнеров являются родители, считающиеся активными участниками образовательного процесса. Это подтверждается наличием у них полномочий в управлении школой. [1, с. 40]. В этом случае речь идет о совете школы, родительском комитете, попечительском совете. Также родители включены в состав инициативной группы, разрабатывающей Программу развития школы, модели самоуправления школьников, что приближает их к максимальному участию в жизни школы.

Таким образом, социальное партнерство в школе – это обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных инициатив, сохранение традиций, совершенствование образовательной среды школы. Именно деятельность в рамках

социального партнерства позволяет расширить круг общения всех участников образовательного процесса, а учащимся получить социальный опыт и сформировать их мировоззрение.

Литература

1. Анисимова О.В. Взаимодействие общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования в профессиональном ориентировании школьников // Сборник статей VI Республиканской научно-методической конференции педагогов общеобразовательных учреждений, преподавателей учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования «Практика и тенденции социального партнерства в системе школа – СПО – вуз». (г. Казань, 15 января – 22 марта 2013 года). Казань, 2013. С. 37-42.
2. Ковалев Г.Н., Дементьева О.М. Социальное партнерство в образовании. М.: МГПУ, 2019. 264 с.
3. Матвеева А.И. Социальное партнерство: цель или средство. Екатеринбург: Бук, 2014. 410 с.
4. Нетеребский О.В. Становление и развитие системы социального партнерства. Региональный аспект. М.: Палеотип, 2003. 288 с.
5. Коваль С. Социальное партнерство школы как фактор повышения качества жизни школьников: Программа опытно-экспериментальной работы. Гусь-Хрустальный, 2009.
6. Степанов В.Е. Партнерство как фактор устойчивого экономического развития общества. М.: Палеотип, 2002. 216 с.